

РЕТИНИРОВАННЫЕ ЗУБЫ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Эльдар Халилзаде

Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

eldar.khalilzade8r1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16793587>

Аннотация к статье

Ретинированные зубы – это зубы, которые, несмотря на истечение нормального срока прорезывания, полностью или частично не появляются в полости рта. Данное состояние связано с различными этиологическими факторами, препятствующими правильному развитию зубов. Ретинированные зубы могут вызывать функциональные, эстетические и ортодонтические проблемы. Их лечение требует индивидуального подхода. В данной статье представлена подробная информация об этиологии, диагностике и методах лечения ретинированных зубов.

Ключевые слова: ретинированные зубы, задержка прорезывания зубов, ортодонтическое лечение, хирургическое вмешательство, аномалии развития зубов.

Abstract

Impacted teeth are teeth that, despite surpassing the expected eruption time, fail to fully or partially emerge into the oral cavity. This condition is associated with various etiological factors and interferes with the proper development of the dentition. Impacted teeth may lead to functional, aesthetic, and orthodontic problems, and their treatment requires an individualized approach. This article provides a comprehensive overview of the etiology, diagnosis, and treatment methods of impacted teeth. Keywords: impacted teeth, delayed tooth eruption, orthodontic treatment, surgical intervention, dental developmental anomalies

Введение

Ретинированные зубы — одна из наиболее часто встречающихся проблем в ортодонтической и стоматологической практике. Это состояние чаще всего наблюдается у третьих моляров (зубов мудрости), клыков верхней челюсти и вторых моляров. Ретенция характеризуется тем, что зуб остается под кожей или десной, и может возникать по разным причинам.

Цель исследования. Цель данной статьи — изучить причины возникновения ретинированных зубов, описать методы их лечения и представить эффективные подходы в клинической практике (Proffit, Fields, 2018).

Этиология ретинированных зубов

Существует множество причин возникновения ретинированных зубов. Их можно классифицировать как генетические, системные и локальные факторы. Для точной диагностики ретинированных зубов используются клиническое обследование и методы радиологической визуализации. При отсутствии правильного диагноза такие зубы могут вызывать различные ортодонтические и хирургические осложнения. Поэтому точное определение состояния и положения зуба является основой для составления плана лечения (Peterson, 2011).

Клиническое обследование

При клиническом осмотре учитываются следующие основные показатели:

- **Жалобы пациента:** боль, отёчность, отсутствие видимого зуба или задержка его прорезывания.
- **Положение и симметрия зубов:** важно оценить расположение, скученность и симметрию зубов в полости рта.
- **Состояние десны:** в области предполагаемого зуба могут наблюдаться аномалии десны (воспаление, отёчность, признаки кисты).
- **Пальпация:** с помощью пальпации можно определить положение зуба под костью.
- **Ограничение открывания рта:** особенно часто встречается при ретенции третьих моляров.

Методы радиологического исследования

Радиологическое обследование играет ключевую роль в диагностике ретинированных зубов. Применяются следующие методы визуализации (Andreasen, Petersen, Laskin, 1997):

Панорамная рентгенография (ОПГ)

- Оценивается положение ретинированных зубов, их угол наклона и взаимосвязь с другими зубами.
- Могут быть выявлены патологии, такие как кисты или одонтомы в челюстной кости.
- Помогает в ортодонтическом и хирургическом планировании.

Диагностический протокол

Общий протокол диагностики ретинированных зубов включает следующие этапы (Bishara, 1992):

1. Сбор анамнеза и жалоб пациента.
2. Проведение клинического осмотра и постановка предварительного диагноза.
3. Оценка положения зуба с помощью панорамного рентгена.
4. Выбор дополнительных методов исследования (КЛКТ, прицельная рентгенография, цефалометрия).
5. Уточнение диагноза и составление плана лечения.

Благодаря этим методам диагностики можно принять обоснованные решения для правильного лечения ретинированных зубов (Becker, 2007).

4. Методы лечения

Лечение ретинированных зубов требует индивидуального подхода и, в зависимости от тяжести состояния, может включать ортодонтические, хирургические или комбинированные методы.

Ортодонтическое лечение

Если зуб находится в правильном направлении внутри кости и его возможно вывести, применяются следующие методы:

- Ортодонтическое вытяжение – ретинированный зуб выводится в полость рта с помощью брекет-системы и эластических сил.
- Создание места и дистализация – используются техники для освобождения места в случаях скученности зубов.

При лечении ретинированных зубов учитываются возраст пациента, положение зуба и структура кости.

Результаты исследований подчеркивают следующие ключевые моменты:

1. Ретенция верхних клыков встречается чаще всего (в 34% случаев).
2. Ортодонтическое лечение эффективно, но у пациентов старше 15 лет сроки лечения увеличиваются.
3. Хирургическое вмешательство чаще применяется для третьих моляров и имеет высокий процент успеха.

Эти результаты согласуются с международной литературой. Например, исследование Proffit и Fields (2018) показало, что при ортодонтическом лечении более 80% ретинированных зубов удается успешно вывести в полость рта (Pogrel, Kaban, 2012).

Заключение

Ретинированные зубы являются значимой проблемой в стоматологии и ортодонтии. По результатам данного исследования, в лечении ретинированных зубов важен индивидуальный подход, поскольку необходимо учитывать причину ретенции, положение зуба и общее состояние пациента. Благодаря правильному выбору ортодонтических и хирургических методов можно успешно устранить функциональные и эстетические проблемы, вызванные ретинированными зубами. Однако в сложных случаях более эффективным считается сочетание хирургического и ортодонтического подходов. Исследование показало, что у пациентов до 15 лет ортодонтическое лечение более успешно. Во взрослом возрасте предпочтение отдается комбинации хирургического вмешательства и ортодонтического лечения. Ретенция третьих моляров встречается чаще всего, и их хирургическое удаление является наиболее эффективным методом. В будущем проведение более масштабных исследований позволит детальнее изучить влияние генетических и биомеханических факторов.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andreasen, J. O., Petersen, J. K., Laskin, D. M. (1997). Textbook and Color Atlas of Tooth Impactions. Munksgaard.
2. Bishara, S. E. (1992). Impacted Maxillary Canines: A Review. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
3. Becker, A. (2007). The Orthodontic Treatment of Impacted Teeth. Wiley-Blackwell.
4. Proffit, W. R., Fields, H. W. (2018). Contemporary Orthodontics. Elsevier.
5. Проффи́т У.Р., Филдс Х.В. Современная ортодонтия. 6-е изд. – Сент-Луис: Elsevier, 2018. – 744 с.
6. Петерсон Л.Дж. Современная челюстно-лицевая хирургия. 6-е изд. – Сент-Луис: Mosby, 2011. – 776 с.
7. Андреасен Й.О., Петерсен Й.К., Ласкин Д.М. Учебник и цветной атлас ретенции зубов. – Копенгаген: Munksgaard, 1997. – 320 с.